

ESPAÇOS COOPERATIVOS DE APRENDIZAGEM NA ERA DIGITAL

Danilo Augusto Dias – Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Orcid: <https://orcid.org/0009-0007-1374-7233>

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5349005982139589>

DOI: 10.5281/zenodo.14027202

INTRODUÇÃO

A influência dos sistemas de produção no campo educacional pode ser verificada desde os primeiros processos de industrialização que modificaram a forma como a sociedade se organizava e como as relações sociais se processavam no seio da humanidade. A Revolução Industrial provocou, entre outros, a migração em massa do campo para as cidades, impulsionando uma urbanização muitas vezes desorganizada e pressionando as estruturas físicas e sociais desses novos conglomerados populacionais (WILLIAMS, 2008). Sobretudo com o advento das fábricas e das linhas de montagem do sistema fordista, a educação passou por uma significativa transformação para ser capaz de formar o trabalhador capaz de seguir ordens precisas em tarefas extremamente especializadas.

O século XX foi palco do processo de expansão do acesso à escolarização pública em diversos países, considerando a visão desenvolvimentista dos anos pós-guerra. Acreditava-se que a escolarização da população levaria, automaticamente, a um desenvolvimento social e à prosperidade das nações, pensamento incorporado pelos governos brasileiros (SAVIANI, 2020). Esta noção começou a ser desafiada na década de 1960, quando inúmeros estudos sobre o chamado “efeito escola” começaram a surgir nos EUA, Inglaterra e França. A escolarização, dessa forma, entra em crise e passa a ser vista como gasto público que precisa ser equacionado. Com os processos globalizantes da economia, impulsionados pelo avanço da tecnologia e da informática, o cenário a partir de então se modifica mais uma vez e dessa forma a escola se modifica.

É nesse contexto que a educação enfrenta uma reconfiguração paradigmática, passando da formação do sujeito para a formação da mão de obra para um mercado global, cada vez mais competitivo. E a pedagogia da competição, da superação do outro, da valorização dos resultados individuais passa a ser a norma no processo educativo (CONNAC, 2010). No campo macro, temos a construção de avaliações padronizadas em larga escala para medir, comparar, premiar e punir as escolas pelos

resultados alcançados ou pela falta deles. Dentro da sala de aula, passamos a mensurar o processo de ensino e aprendizagem por meios somativos, classificando e ranqueando alunos e turmas.

Embora essa abordagem competitiva ainda seja predominante, podemos perceber uma resistência que nasceu nas últimas décadas e que procura resgatar uma visão ampla da educação e também as teorias e o pensamento de muitos educadores cooperativistas. Isso vem se refletindo, ainda que timidamente, na própria normatização da educação nacional, exemplificada de forma evidente no Brasil na elaboração da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Embora o documento curricular normativo apresente diretrizes para o desenvolvimento de competências e habilidades, algo típico da formação individualista, ele também se abre ao campo das competências sociais e da cooperação. É um documento típico de um momento de transição, tentando harmonizar num mesmo texto as tensões de visões opostas.

Isto posto, buscamos no presente trabalho apresentar as possibilidades que as Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) podem oferecer à educação, sobretudo à educação básica, para a construção de espaços de aprendizagem cooperativos em sintonia com diversas Pedagogias Cooperativas. É inegável que as TDIC vem impactando a educação e demandando uma nova didática, como a primeira Revolução Industrial o fez no seu tempo. Na era da chamada Quarta Revolução Industrial, presenciamos a gênese da chamada Educação 4.0 e, com ela, novos desafios e oportunidades ainda pouco exploradas.

OBJETIVOS

Objetivo principal deste trabalho é compreender como as TDIC podem favorecer a criação de espaços cooperativos de aprendizagem tendo como base epistemológica as Pedagogias Cooperativas.

METODOLOGIA

O presente trabalho se caracteriza como um estudo de pesquisa/revisão bibliográfica. Do ponto de vista metodológico, a revisão bibliográfica “vincula-se à leitura, análise e interpretação de livros, periódicos, manuscritos, relatórios, teses, monografias, etc. (ou seja, na maioria das vezes, dos produtos que condensam a confecção do trabalho científico)” (MAZUCATO, 2018, p. 69). Optou-se pela revisão bibliográfica como forma de condensar a produção acadêmica sobre a temática,

analisando-a criticamente de forma a subsidiar a reflexão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O processo de incorporação das TDIC na educação se apresenta hoje de forma acelerada, mas nem sempre com objetivos claros para a aprendizagem. A própria BNCC reconhece, na sua competência geral para a educação básica número cinco, que é preciso “utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano” (Brasil, 2018, p. 18), incluindo-se aí o cotidiano escolar. Contudo, frequentemente encontramos o uso das TDIC restritos a um instrumental. Ao tratar dessa temática, Moran (2013) já classifica o processo de incorporação das tecnologias em três estágios sendo o primeiro aquele que poderíamos chamar de uso instrumental, isto é, “as tecnologias começaram a ser utilizadas para melhorar o desempenho do que já existia: melhorar a gestão administrativa (...) Depois, passaram a ajudar o professor a ‘dar aula’” (MORAN, 2013, p.129). A segunda etapa, de acordo com Moran (2013), pressupõe um uso mais sofisticado dos recursos tecnológicos, obtendo-se mudanças parciais como a criação de páginas eletrônicas para divulgação de trabalhos, organização de grupos de trabalho virtuais, sendo que “a escola continua a mesma, no essencial, mas há algumas inovações pontuais, periféricas” (MORAN, 2013, p.131). Na terceira etapa, “as tecnologias começam a ser utilizadas para modificar a própria escola e a universidade: para flexibilizar a organização curricular, a forma de gestão do ensino-aprendizagem” (MORAN, 2013, p.133).

Dessa forma, vemos que o processo de assimilação tecnológica é gradativo, composto por etapas mais ou menos ordenadas. Atualmente muitos sistemas de ensino já contam com instâncias internas que orientam as escolas na adoção de novas práticas pedagógicas e sobre o uso dos recursos digitais, eliminando algumas dessas etapas.

As TDIC abrem um novo mundo para professores e alunos. Compreendemos que elas ajudam a construir um novo ambiente para o processo de aprendizagem ao permitir que o aluno aprenda em diversos locais, sem a necessidade da presença física no ambiente escolar. Dessa forma, criamos novas relações do ensino com o tempo, uma vez que assumimos que ele pode se dar de forma síncrona ou assíncrona. Criamos, também, uma nova relação com o espaço e a noção de presencialidade, que pode ser física ou virtual.

Assim, com o auxílio das TDIC, podemos resgatar o princípio da aprendizagem cooperativa. A pedagogia cooperativa pode ser definida como uma forma de ensino em que a aprendizagem é possível através da cooperação entre as pessoas que compõem o grupo (CONNAC, 2010). Por cooperação, entendemos todas as situações em que os indivíduos têm a oportunidade de ajudar uns aos outros durante e no encontro educativo (CONNAC, 2010). Esse modelo pedagógico floresceu na França, embora se reconheça presente em outros países, onde temos nomes como Célestin Freinet, Fernand Oury ou mesmo Bernard Collot.

Na base das pedagogias cooperativas está o trabalho coletivo e colaborativo, a autogestão da sala de aula e a partilha da autoridade por meio de decisões colegiadas. Isso é particularmente destacado na Pedagogia Institucional (PI) dos irmãos Fernand e Jean Oury. Essa forma específica de pedagogia cooperativa tem a perspectiva psicanalítica associada aos mesmos fundamentos da pedagogia de Freinet. A PI permite a liberdade de expressão, incentiva iniciativas e intercâmbios, permite ao aluno a possibilidade de se situar num grupo, entre outros (CONNAC, 2010).

Isto posto, vemos que o potencial colaborativo que as TDIC oferecem à educação é outro ponto positivo a ser destacado. Por meio da construção de comunidades de aprendizagem, professores e alunos podem interagir entre si e com outras comunidades, criando teias/redes interativas. Esse processo, de acordo com Dias-Trindade (2021), faz nascer ecologias digitais que, de modo análogo ao que vemos na natureza, estabelecem um verdadeiro ecossistema próprio. O processo de aprendizagem, dessa forma, expande-se para fora dos muros escolares, impulsionando novas experiências do aluno com os diversos objetos do conhecimento de forma mais interativa do que no ensino convencional.

O uso dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA), das redes sociais ou do método de compartilhamento do conhecimento tipo *Wiki*, forma um novo ecossistema digital colaborativo e cooperativo. Os diversos objetos do conhecimento são compreendidos de forma interdisciplinar, reagrupando-se aquilo que foi por anos apresentado de forma fragmentada por meio de disciplinas do currículo. Nesse sentido, também encaramos o uso das TDIC na mesma perspectiva psicanalítica proposta pelos irmãos Oury, como um espaço de expressão e participação, institucionalizado com regras claras, previamente acordadas e mediadas pelo professor.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Pedagogias Cooperativas, embora pouco exploradas na literatura brasileira, podem ajudar a resgatar a educação do viés individualista e de competição na qual foi inserida pelos contextos das primeiras revoluções industriais. Elas possuem um núcleo epistemológico voltado para a dimensão humana dos processos educativos, para a interação e socialização do sujeito que aprende. Elas não são metodologias específicas, mas uma concepção ou uma visão de educação. Ao inserirmos o elemento das TDIC, cuja presença e o impacto na vida humana não podem ser ignorados pelo campo educacional, temos uma grande oportunidade para mudarmos a realidade da educação.

A interatividade das TDIC permite a construção de redes de ensino e de aprendizagem, onde os participantes interagem entre si e com os diversos objetos do conhecimento de maneira interdisciplinar. Elas favorecem o surgimento de verdadeiras ecologias de aprendizagem que, quando associadas ao fundamento cooperativo, têm potencial para transformar o campo educacional e, por isso, demandam novas pesquisas nessa direção.

REFERÊNCIAS

BRASIL, Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília. 2018.

CONNAC, Sylvain. Freinet, Profit, Oury, Collot: quelles différences ?. **Spirale. Revue de recherches en éducation**, [s. l.], v. 45, n. 1, p. 53–68, 2010.

DIAS-TRINDADE, Sara. **Ecologias de aprendizagem e redes virtuais**. São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2020. (EduTec).

MAZUCATO, Thiago. Métodos. In: ZAMBELLO, Aline Vanessa et al. **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: Funep, 2018. p. 53–58.

MORAN, José Manuel. **A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá**. São Paulo: Papirus Editora, 2013.

SAVIANI, Dermeval. **A pedagogia no Brasil: história e teoria**. Campinas: Editora Autores Associados BVU, 2020.

WILLIAMS, Rosalind H. **Notes on the underground: an essay on technology, society, and the imagination**. New ed. Cambridge, Mass: The MIT Press, 2008.